

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАНИИ

Атамуратова Мафтуна Музафаровна

стажер-преподаватель кафедры «Педагогика, методика дошкольного и начального образования», факультета «Педагогика», Ургенчского

Государственного Педагогического института.

atamuratova.mm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031309>

Аннотация Общеизвестно, что образование приносит пользу людям и способствует национальному развитию. Обучение женщин и мужчин приводит к одинаковому увеличению их последующих заработков и расширяет будущие возможности и выбор как для мальчиков, так и для девочек. Однако образование девочек дает много дополнительных социально-экономических достижений, которые приносят пользу всему обществу. Эти преимущества включают повышение экономической производительности, более высокие доходы семьи, более поздние браки, снижение коэффициентов рождаемости и улучшение здоровья и выживаемости младенцев и детей. Основная цель данной работы – понять возможность гендерного равенства в образовании. На протяжении последних лет образование было сосредоточено на доступе и равенстве. Поощрение гендерного равенства в учебных заведениях ведет к более высокому уровню зачисления и помогает обеспечить ситуацию, в которой мужчины и женщины всех возрастных групп смогут получать все преимущества образования.

Ключевые слова: гендерное равенство, образование, учебно-воспитательный процесс, образовательные учреждения, студенты.

Гендерное равенство — это часто используемый термин, но иногда его недостаточно точно определяют. Преобразование концепции гендерного равенства в образовании в конкретное понятие, поможет разработчикам образовательных программ выполнять функции планирования, управления и оценки образовательных проектов. Чтобы быть практичной, эта структура должна проводить четкие различия и устанавливать взаимосвязь между представлениями о гендерном паритете и гендерном равенстве. В дополнение к выявлению различий между справедливостью и равенством, структура также поддерживает другие ключевые вопросы образования, такие как доступность, превосходство, непрерывность и значимость. Гендерное равенство означает, что мужчины и женщины имеют равные возможности для признания своих полных прав человека, а также для участия в экономическом, социальном, культурном и политическом развитии и получения выгоды от него. Равенство и справедливость являются строительными блоками эквивалентности в образовании (Education from the Gender Equality Perspective, 2008).

Открылись новые гендерные разрывы в сфере образования. Юноши по сравнению с девушками посещают школу в меньшей степени. У них плохие академические навыки и низкая успеваемость. В сфере образования существует разница между гендерным паритетом и гендерным равенством. Паритет достигается, когда в школах и учебных заведениях обучается одинаковая доля девочек и мальчиков с целью повышения их образовательной квалификации, навыков и способностей и достижения образовательных целей. Для достижения гендерного равенства необходимо

достижение паритета в системе образования. Гендерное равенство относится к процессу обеспечения равного и справедливого обращения с девочками и мальчиками. Для обеспечения справедливости должны быть сформулированы меры по компенсации исторических и социальных преимуществ, которые мешают девочкам и мальчикам участвовать в одной и той же сфере.

Существует четыре основных аспекта гендерного равенства в образовании.

Равный доступ. Равный доступ означает, что девочки и мальчики в школах и других учебных заведениях должны иметь равные возможности для получения доступа к формальному, неформальному и другим альтернативным подходам к базовому образованию. Посещаемость студентов считается основной областью, которая определяет, был ли достигнут доступ. Чтобы получить доступ, жизненно важно, чтобы у студентов были соответствующие транспортные средства. Если школы находятся в шаговой доступности от домов, это в значительной степени доставляет им удовольствие и удовлетворение. Следует повышать осведомленность родителей, их следует информировать о правах и обязанностях, которые они имеют в отношении образования своих детей. В дополнение к базовым навыкам счета и грамотности жизненно важно, чтобы учащиеся имели доступ к здоровью и благополучию, демократии, надлежащему управлению, управлению конфликтами и самопознанию. Крайне важно обеспечить стипендии для студентов, особенно из неблагополучных слоев населения. Обучение сообществ мониторингу доступа и качества через ассоциации родителей и учителей и комитеты по управлению школами, обеспечивая участие женщин в управлении. Улучшение способности школ предоставлять образовательные услуги с помощью механизмов финансирования образования, которые увеличивают расходы на качественные ресурсы, такие как учебники, и снижают родительские платежи, которые могут препятствовать посещаемости учащихся.

Равенство в процессе обучения. Равенство в процессе обучения означает, что девочки и мальчики получают равное обращение и внимание и имеют равные возможности для обучения. Это означает, что девочки и мальчики получают одинаковую учебную программу и учебные пособия. Хотя курсовая работа может преподаваться по-разному, чтобы сделать доступными различные стили обучения девочек и мальчиков. Это означает, что все учащиеся должны быть открыты для методов обучения и материалов, свободных от стереотипов и гендерных предубеждений. Кроме того, это означает, что мальчики и девочки должны иметь возможность самостоятельно учиться, открывать для себя и развивать навыки по академическим предметам и внеклассным занятиям. Учителя должны быть обучены различным видам педагогической практики и помогать учащимся интегрироваться, принадлежащим к маргинализированным сообществам, таким как бедность, этническая принадлежность, язык или дискриминация по признаку пола. Учителя и однокурсники должны относиться к учащимся с добротой, вежливостью и уважением. Повышение безопасности в школе и снижение уровня преступности и насилия должно происходить за счет создания условий окружающей среды, которые могут позволить учащимся чувствовать себя комфортно в школьной среде. Следует поощрять участие девушек в технической подготовке.

Равенство образовательных результатов. Равенство образовательных результатов означает, что девочки и мальчики имеют равные возможности для достижения результатов, а последствия зависят от их индивидуальных способностей и решимости. Для обеспечения рациональных возможностей достижения продолжительность школьных профессий, академических квалификаций и дипломов не должна различаться в зависимости от пола человека. Устройства для оценки индивидуальных достижений также должны быть свободны от какой-либо гендерной предвзятости. Результаты классных тестов, национальных экзаменов и международных оценок могут повлиять на уровень уверенности мальчиков и девочек, а также на мнение об их способностях и ожиданиях от них. Они также могут влиять на то, чему учат в классе и как распространяется контент. В тех случаях, когда тесты или экзамены используются для контроля перехода в будущие классы или других видов образовательных возможностей, степень возможной предвзятости в этих средствах является важным фактором при попытке обеспечить равенство доступа и равенство результатов.

Равенство внешних результатов. Равенство внешних результатов имеет место, когда статус мужчин и женщин, их доступ к продуктам, услугам и ресурсам, а также их способность вносить вклад, участвовать и извлекать выгоду из экономической, социальной, культурной и политической деятельности равны. Это означает, что возможности карьерного роста, время, необходимое для защищенного трудоустройства после окончания очного обучения, и доходы мужчин и женщин с одинаковой квалификацией и опытом равны.

Четыре аспекта гендерного равенства взаимосвязаны, но эта связь многогранна и не обязательно прямая. Равноправие при зачислении и большее гендерное равенство в школьном обучении могут и часто сосуществуют с различиями за пределами образования. Фактически, несколько исследований установили, что достижения девочек в области образования не трансформируются механически в более высокий экономический статус или более активное участие в политической жизни во взрослом возрасте. В то же время расширение возможностей женщин на рынке труда может дать им финансовые средства для отправки своих детей в школу. Достижение равенства после того, как учащиеся завершат обучение и выйдут на рынок труда, требует вмешательства, выходящего за рамки сектора образования. Одно из таких мероприятий: проведение кампаний социальной мобилизации, направленных на повышение статуса женщин и девушек и ценностей в обществе.

References:

1. Речь Президента Мирзиёева Ш.М. по видео-селектору от 1 марта 2022 г.
2. Education from a Gender Equality Perspective. (2008). Retrieved January 01, 2018
3. Gender Equality in and through Education. (2010). Retrieved January 02, 2018